

ZAMONAVIY YOSHLAR HAYOTIDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

Kamiljonova Rayhona Jamoljon qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Menejment” fakultetining “Biznessni boshqarish” yo’nalishi talabasi: +998901123369

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18981344>

Annotatsiya

Bu maqolada zamonaviy yoshlar hayotida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o’rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, axborot texnologiyalarining ta’lim tizimi, yoshlarning ijtimoiy faolligi va shaxsiy rivojlanishiga ko’rsatadigan ta’siri yoritilib axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishning afzalliklari bilan birga uning ayrim muammolari ko’rib chiqiladi.

Kalit so’zlar: kommunikatsiya, internet, raqamli texnologiyalar, yoshlar, ta’lim, innovatsiya, global axborot makoni.

XXI asr axborot va texnologiyalar asri hisoblanadi. Zamonaviy jamiyat taraqqiyoti axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi bilan uzviy bog’liqdir. Bugungi kunda internet, kompyuter texnologiyalari, mobil qurilmalar va turli raqamli platformalar inson hayotining ajralmas qismiga aylangan. Ayniqsa, zamonaviy yoshlar hayotida ushbu texnologiyalarning ahamiyati nihoyatda katta hisoblanadi. AKT nafaqat bilim olish va o’rganish jarayonini yengillashtiradi, balki ijtimoiy muloqot, ish va dam olish imkoniyatlarini kengaytiradi. Yoshlar jamiyatning eng faol qatlamlaridan biri bo’lib, ular yangi texnologiyalarni ancha tez o’zlashtira oladi. Masalan, 2023 yilga kelib, dunyo bo’yicha 15-24 yoshdagi yoshlarning 90% dan ortig’i internetdan faol foydalanadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yoshlarning bilim olish jarayonini yengillashtirib, ularga turli manbalardan tez va qulay tarzda axborot olish imkoniyatini beradi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar yoshlarning dunyoqarashini kengaytiradi va zamonaviy axborot makoniga kirish imkonini beradi. Bugungi kunda ta’lim tizimida ham axborot texnologiyalaridan keng foydalanilmoqda. Elektron darsliklar, onlayn kurslar, virtual laboratoriyalar va multimedia vositalari o’quv jarayonining foydaliligini oshirmoqda.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining eng muhim yo’nalishlaridan biri ta’lim sohasi hisoblanadi. Zamonaviy ta’lim tizimida AKTdan foydalanish o’quv jarayonini ancha oson va qiziqarli qiladi. Shu bilan birga u bilim olish jarayonini tezlashtiradi va interaktiv qiladi. Talabalar va o’quvchilar turli elektron manbalar, ilmiy maqolalar va onlayn kutubxonalaridan foydalanish orqali bilimlarini o’zlari mustaqil ravishda oshirish imkoniyatini qo’lga kiritmoqda. Onlayn ta’lim dasturlari:

1. Coursera (Kursera)
2. Khan academy (Xon akademiya)
3. Duolingo (Duolingo)

Bundan tashqari, virtual laboratoriyalar, 3D modellar hamda interaktiv darsliklar fanlarni tushunishni va o’zlashtirishni ancha osonlashtiradi. Masofaviy ta’lim tizimining rivojlanishi ham axborot texnologiyalarining muhim natijalaridandir. Masofaviy ta’lim orqali chekka hududdagi yoshlar ham yuqori darajali bilim olish imkoniyatlariga ega bo’ladi. Onlayn

platformalar orqali o'quvchilar dunyoning turli universitetlari tomonidan taqdim etilgan kurslarni o'rganishlari mumkin. Bu esa ularning bilim darajasini oshirishga va xalqaro tajribani o'rganishga yordam beradi. Izlanishlarga ko'ra ta'lim jarayonida mobil ilovalardan foydalanish 40% ga samaradorlikni oshirish Bunday tashqari, AKT o'quv jarayonida interaktiv metodlarni qo'llash imkonini beradi. Multimedia taqdimotlari, videodarslar, animatsiyalar hamda virtual laboratoriyalar o'quv materiallarini tushunishni osonlashtiradi va o'quvchilar va talabalarda bilim olishga bo'lgan qiziqishlarini orttiradi. Natijada o'quvchilar mavzuni tezroq o'zlashtiradi hamda bilim olish jarayoni yanada samarali bo'ladi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yoshlarning ijtimoiy hayotida ham muhim rolga ega. Ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar va turli onlayn platformalar yoshlar o'rtasidagi muloqotni osonlashtiradi. Bugungi kunda yoshlar internet orqali dunyoning har bir burchagidagi insonlar bilan muloqot qilish, fikr almashish va albatta yangi do'stlar orttirish imkoniyatiga ega. Ko'plab yoshlar hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlardan (Instagram, Telegram, Tik Tok) keng foydalanish orqali yangi do'stlar orttirib, o'z fikrlarini erkin ifoda qilishmoqda. Shu bilan birga, AKT yoshlarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga ham katta yordam beradi. Yoshlar online guruhlar va forumlar orqali fikr almashish, yangi bilimlarni o'zlashtirish va yangi do'stlar orttirishga keng imkoniyatlar yaratadi. Shu bilan birga, intrernet orqali yoshlar o'zlarining ijtimoiy faolliklarini oshiradilar.

Ko'plab yoshlar internet orqali blog yuritish, videolar yaratish, grafik dizayn bilan shug'ullanish yoki dasturlashni o'rganish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Ular bu kabi kompetentlar yordamida startuplar, bloglar hamda YouTube kanallarini boshqarish orqali mustaqil daromad olishadi. Bu esa, o'zining o'rnida ularni erta ulg'ayib, mas'uliyatni his qilishlari uchun juda katta qadam bo'ladi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar yoshlar uchun yangi iqtisodiy imkoniyatlarni ham yaratmoqda. Masalan, freelance faoliyati, onlayn savdo, raqamli marketing singari sohalar orqali yoshlar mustaqil daromad topish va masofaviy ishlash imkoniyatini yaratadi. 2022-yilda dunyo bo'yicha 16-24 yoshdagi yoshlar yaratgan startuplarining 55% AKT bilan bog'liq edi. Shu bilan birga, AKT yoshlarni muommolarni yechishga yangi texnologiyalar va kreativ usullarni sinab ko'rib undan foydalanishga undaydi. Masalan, kodlash, robototexnika va 3D-print texnologiyalari yoshlarning innovatsiyalar yaratish qobiliyatini oshiradi. Bu texnologiyalarning yana bir eng muhim vazifalaridan biri bu yangi va kelajak kasblarini yaratishdir. Shu bilan ular raqobatbardosh bolib, global ish bozorida o'z o'rnini topadi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ko'plab afzalliklari bilan birga ayrim muammolari ham yo'q emas. Ulardan biri internetdan ortiqcha foydalanish hisoblanadi. Ko'plab yoshlar vaqtining katta qismini ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazib, bilim olish yoki boshqa foydali faoliyatlarga kamroq e'tibor qaratishi mumkin. Bundan tashqari, internet tarmog'ida noto'g'ri yoki zararli axborotlarning mavjudligi ham katta va dolzarb muammolardan biridir. Shuning uchun, yoshlarni axborotdan to'g'ri foydalanishga o'rgatish, ularda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish muhim hisoblanadi. Yana bir katta muommolardan biri ortiqcha internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish stress, uyqisizlik va diqqatni jamlay olmaslikdir, lekin negadir ko'pincha bu muommolar e'tibordan chetda qoladi. Bu kabi muommolar asta sekinlik bilan insonning umrini qisqartira boshlaydi. Tadqiqotlarga ko'ra, bu kabi ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan yoshlarning 65% o'zini boshqalar bilan solishtirib, psixologik bosimni

xis qiladi. Bu kasallikni zamonaviy tilda “Depressiya” deb ataladi hamda bu kasallikdan halos bo’lish insondan bir necha yillar va tinimsiz psixologlar bilan ishlashni talab qiladi. Hozirgi kunda kiberxavfsizlik masalasi ham albatta alohida e’tibor talab qiladi. Yoshlar internetdan foydalanishda shaxsiy ma’lumotlarini himoya qilish, turli xavfli saytlardan ehtiyot bo’lish kabi ko’nikmalarga ega bo’lishlari muhim hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari zamonaviy yoshlar hayotida muhim hisoblanadi. Ular yoshlarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytirib, ijtimoiy muloqotini rivojlantiradi shu bilan birga, yangi kasbiy imkoniyatlar ham yaratadi. AKT yordamida ko’plab yoshlar mustaqil daromad qilishlari, ayol va qizlar bo’lsa uydan chiqmagan holda masofaviy daromad qilish imkoniyatiga ega bo’ladi. Bu nafaqat iqtisodiy hayotni balki, ijtimoiy hayotni yaxshilash uchun ham muhim hisoblanadi. Bundan tashqari, axborot texnologiyalaridan oqilona va maqsadli foydalanish muhim hisoblanadi. Zamonaviy yoshlar hayotida AKT nafaqat bilim olish, balki kreativ fikrlash, muommolarni hal qilish va albatta innovatsion yondashuvlarni rivojlantiradi. Agar yoshlar bu texnologiyalardan to’g’ri foydalansa, bu ularning shaxsiy rivojlanishi, bilim darajasini oshishi va kelajakdagi muvaffaqiyatli faoliyati uchun muhim omil bo’lib xizmat qiladi. Yuqorida keltirilgandek bu texnologiyalardan foydalanishda eng muhim va dolzarbi bu undan meyorda foydalanishdir. Ko’lab yoshlar vaqtini behuda sarflaydi va hech qanday foyda ololmaydi. Va albatta, ular bu texnologiyaning asl mohiyatini tushunib yetolmaydi. Shu bilan birga, ular faqat vaqtdan yutqazayapman, faqat vaqtim ketayapti deb o’ylaydi va albatta, juda ham katta xato qilayotganiga e’tibor berishmaydi. Ortiqcha ekran oldida vaqt o’tkazish yoshlarning sog’lig’i, uyqusi va ruhiy holatiga salbiy ta’sir qiladi. Bu o’z navbatida zamonaviy kasalliklardan bo’lgan “Depressiya”ni keltirib chiqaradi. Bu kasallikning asosiy mohiyati bo’lsa insonni ich-ichidan yemiradi va umrni bir necha yilga qisqartiradi. Umuman olganda, AKT yoshlarning shaxsiy, ijtimoiy va professional rivojlanishida muhim vosita hisoblanadi. U yoshlarni global hamjamiyat bilan bog’laydi. Bu texnologiyar yordamida yoshlar online kurslar, vebinarlar va xalqaro forumlarda ishtirok etishlari mumkin. Bu o’z navbatida, yoshlarning global fikrlashi va madaniyatlararo muloqot qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH. Mirziyoyev Raqamli O‘zbekiston – 2030 strategiyasi. Toshkent, 2020.
2. Abduqodirov A., Pardaev A. Axborot texnologiyalari asoslari. Toshkent, 2018.
3. Turdiyev B. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari. Toshkent, 2021.
4. Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society*.
5. Selwyn, N. (2016). *Education and Technology*.
6. Prensky, M. (2001). *Digital Natives, Digital Immigrants*.
7. Tapscott, D. (2009). *Grown Up Digital*.
8. Livingstone, S., & Haddon, L. (2009). *Children, Risk and Safety on the Internet*.
9. OECD. (2020). *Skills for a Digital World*.
10. UNESCO. (2018). *ICT in Education: Policy and Practice*.
11. www.lex.uz,
12. www.ziyonet.uz,
13. www.edu.uz